

ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ**Юнусова Азиза Рахматуллаева***Ассистент кафедры акушерство гинекологии ΝοЗ***Садикова Кумуш Арслоновна***клинический ординатор 2-го года**Самаркандский государственный медицинский университет**Кафедра Акушерства и гинекологии ΝοЗ*

Аннотация: Женское бесплодие, неспособность забеременеть после года или более незащищенного полового акта, является распространенной и сложной проблемой, затрагивающей миллионы женщин во всем мире. Эта проблема, которая когда-то была стигматизирована и неправильно понята, стала все более заметной проблемой в 21 веке из-за растущих экологических, образ жизни и социально-экономических факторов. Многогранная природа женского бесплодия требует всестороннего изучения его причин, последствий и современных решений. Цель этой статьи — предоставить углубленное исследование этой проблемы, выделив последние исследования, текущие тенденции и появляющиеся технологии.

Ключевые слова: женское бесплодие, медицинская помощь, определенный период, медицина, статистика

Введение: Бесплодие определяется как неспособность зачать или вынашивать беременность после года незащищенных сексуальных отношений, продолжительность которых у женщин старше 35 лет сокращается до шести месяцев. Невозможность получить доступ к желаемым репродуктивным возможностям также рассматривается как форма бесплодия, что предполагает, что ожидания пациентки в отношении фертильности, ее цели и эмоциональная реакция на предотвращение беременности определяют это определение. В зависимости от возраста, бесплодием страдают от 7,3% до 29,1% населения репродуктивного возраста. Среди бездетных женщин в возрасте от 18 до 44 лет 6% обратились за помощью по лечению бесплодия, в то время как только 50% из тех, кто обратился за помощью, прошли лечение. Хотя многие люди и пары хотят получить информацию о фертильности и бесплодии и ожидают рождения ребенка, распространенность просвещения по вопросам бесплодия среди женщин репродуктивного возраста

невелика. Кроме того, только треть практикующих акушеров-гинекологов чувствуют себя уверенно, консультируя по вопросам фертильности.

Целью физиотерапевтического вмешательства перед лечением бесплодия является оптимизация функции опорно-двигательного аппарата для успешного зачатия и улучшение результатов хирургического вмешательства у пациенток с эндометриозом. Во время циклов экстракорпорального оплодотворения или интрацитоплазматической аспирации сперматозоидов физиотерапевтические процедуры направлены на уменьшение боли и стресса, улучшение функций опорно-двигательного аппарата, а также на получение поддержки и понимания возможных осложнений во время или после извлечения эмбриона. Как отдельные люди, так и семейные пары могут реагировать на бесплодие гневом, чувством вины, низкой самооценкой, печалью, потерей контроля и чувством неполноценности. Процесс диагностики и лечения бесплодия может отнимать энергию и вызывать у человека чувство физического истощения. Кроме того, их социальная жизнь, интимные отношения и работа часто оказываются под угрозой, что приводит к эмоциональной нестабильности. Участие физиотерапевтов в процессе лечения бесплодия и его результаты могут существенно повлиять на самочувствие пациенток.

Определение бесплодия у женщин

Бесплодие определяется как неспособность пары, живущей вместе, к зачатию после одного года регулярных незащищенных половых сношений. Бесплодие представляет собой множество причин, по которым естественное зачатие не удается, таких как нарушения в развитии систем организма или медицинские факторы. Таким образом, бесплодие представляет собой центральную социокультурную проблему на протяжении всей истории человечества. С древних времен женщины считались ответственными за репродуктивное здоровье и изменения в демографической структуре. В многоплодных обществах, где семья и потомство были на первом месте, бесплодная женщина регулярно исключалась из социальных групп, и ее женское положение представляло собой важный аспект священного обещания.

На протяжении веков женщин подвергали наказанию, исключая из социальной и семейной жизни, поскольку они считались бесплодными. Их также ограничивали, если они не могли зачать выживших детей. Исторически сложилось так, что современные исследования показывают совокупность случаев, связанных с физическим, эмоциональным и социальным опытом бесплодных женщин, которые живут с друзьями или семьей. Неспособность иметь детей является личной трагедией, поскольку ожидания женщин формируются как биологический фактор, порождающий индивидуальные и социальные эмоции, которые имеют личную ценность. Женское бесплодие представляет собой несчастье, зависящее от воли женщины, приводящее к разочарованию и безысходности.

Распространенность и влияние

Бесплодие общепризнанно как проблема фертильности во всем мире. Хотя четкого определения бесплодия нет, чаще всего оно рассматривается как неспособность к зачатию при регулярных незащищенных половых контактах в течение одного года. Причиной бесплодия могут быть мужской фактор, женский фактор, оба фактора или необъяснимые факторы. Это может быть первичная проблема в достижении беременности или вторичная, когда возникают трудности с зачатием после рождения одного или нескольких детей. Определение бесплодия в большинстве стран сходно. Однако в разных странах эти определения или представления могут различаться. Хотя некоторые средиземноморские страны с определенным населением имеют одни из самых высоких показателей рождаемости в Европе, исследования, посвященные предпочтениям в отношении рождаемости, указывают на более высокий спрос на детей и более длительный период ожидания, пока пара обратится за медицинской помощью, по сравнению с парами из других регионов.

После столь длительного распространения практики предотвращения беременности семейные пары или одинокие женщины обеспокоены естественным снижением рождаемости в зависимости от возраста. Они обеспокоены своей репродуктивной способностью и нуждаются в информации о связанных с этим рисках. Поздние браки, политика в отношении сокращения числа детей или рост числа внебрачных связей могут быть отнесены к числу других демографических факторов и стратегий, которые могут привести к увеличению числа обращений за обследованиями и консультациями по поводу бесплодия и снижения фертильности. Репродуктивная функция каждой женщины постепенно снижается в молодости, ускоряется после 35 лет и еще больше ускоряется после 40. На уровень рождаемости, или количество детей, которых может иметь женщина, влияют многие факторы, включая генетические, психологические и экологические. Даже при сохранении хорошего здоровья и безупречном образе жизни плодовитость или способность пары к зачатию в течение определенного количества менструальных циклов зависит от их возраста. Снижение фертильности, связанное с возрастом, может быть особенно сложным для женщин. Для этих женщин методы вспомогательной репродукции стали важнее естественной беременности. Эффективность таких методов и их результаты также влияют на религиозные и этические проблемы общества.

Литературный обзор.

Литература о женском бесплодии охватывает многогранное исследование как медицинских, так и психологических аспектов, подчеркивая глубокое влияние этого состояния на жизнь женщин. Ранняя работа Клеймана (Ferguson Clayman, 1990) устанавливает основополагающее понимание бесплодия как двойственного явления, подчеркивая пересечение медицинских и эмоциональных аспектов. Клейман утверждает, что, хотя достижения в лечении бесплодия значительны, они часто

затмевают психологические последствия, которые остаются недостаточно представленными как в медицинской литературе, так и в общественном дискурсе. Этот дисбаланс может привести к отсутствию понимания и сочувствия в отношении эмоционального бремени, с которым сталкиваются пары, борющиеся с бесплодием.

По мере развития дискурса Сали и др. (Salie et al., 2021) расширили сферу исследования, включив в нее психосоциальные аспекты бесплодия, особенно в развивающихся странах. Их обзорный обзор выявляет заметный пробел в литературе, касающийся уникальных психосоциальных проблем, с которыми сталкиваются люди в этих контекстах, подчеркивая необходимость более инклюзивного понимания влияния бесплодия в различных культурных и социально-экономических условиях. Этот сдвиг в сторону более широкой перспективы разделяют Заами и др. (Zaami et al., 2021), которые углубляются в последствия женского бесплодия для здоровья, отмечая, что значительный процент случаев остается этиологически необъяснимым. Они призывают к целостному подходу, который включает как медицинские, так и психосоциальные соображения, признавая далеко идущие последствия бесплодия для общего здоровья и благополучия женщин.

Пинзон и Ротולי (Pinzon and Rotoli, 2022) вносят дальнейший вклад в этот дискурс, изучая системы социальной поддержки, доступные людям, страдающим бесплодием. Их качественное исследование показывает, что бесплодие — это не просто физическое недомогание, а социально сконструированный опыт, который значительно различается между полами. Это исследование подчеркивает важность понимания различного опыта мужчин и женщин в контексте бесплодия, предполагая, что социальная динамика играет решающую роль в формировании их эмоциональных реакций и механизмов преодоления.

Багаде и др. (Bagade et al., 2023) предоставляют систематический обзор, который критически оценивает расстройства психического здоровья среди женщин с бесплодием, выступая за комплексный подход к лечению бесплодия, включающий поддержку психического здоровья. Они определяют постоянную стигму как существенное препятствие для доступа к медицинской помощи и подчеркивают важность вмешательства правительства для облегчения финансового бремени, связанного с лечением. Их выводы показывают, что расширение ресурсов психического здоровья и создание сетей поддержки коллег могут дать женщинам возможность преодолевать психологические проблемы бесплодия.

Наконец, Бахадур и др. (Bahadur et al., 2024) сосредотачиваются на последствиях бесплодия для психического здоровья, выявляя сильную корреляцию между бесплодием и повышенным уровнем тревожности и депрессии среди женщин. Их исследование случай-контроль подчеркивает пагубное влияние бесплодия на качество жизни, подчеркивая необходимость целевых вмешательств для поддержки

психического здоровья женщин, проходящих лечение. Они также отмечают изменчивость опыта, основанного на демографических факторах, что еще раз иллюстрирует сложность бесплодия как проблемы со здоровьем. В совокупности эти статьи подчеркивают необходимость междисциплинарного подхода к пониманию женского бесплодия, который объединяет медицинские идеи с психологическими и социальными соображениями. Литература показывает настоятельную необходимость в повышении осведомленности и поддержки проблем эмоционального и психического здоровья, с которыми сталкиваются женщины, борющиеся с бесплодием, что прокладывает путь для будущих исследований и политических инициатив, направленных на улучшение результатов для этой группы населения.

Обсуждение.

Овуляторные расстройства составляют 25% известных причин женского бесплодия. Олигоовуляция или ановуляция приводят к бесплодию, поскольку ежемесячно не высвобождаются ооциты. Без ооцита нет возможности оплодотворения и беременности. Для облегчения лечения и дальнейшей классификации Всемирная организация здравоохранения подразделила овуляторные расстройства на 4 класса:

Гипогонадотропная гипогонадная ановуляция: Гипоталамическая аменорея

Нормогонадотропная нормоэстрогенная ановуляция: Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)

Гипергонадотропная гипоэстрогенная ановуляция: Преждевременная недостаточность яичников

Гиперпролактинемическая ановуляция: Аденома гипофиза

Гипоталамическая аменорея или функциональная гипоталамическая аменорея (ФГА) связана с расстройствами пищевого поведения и чрезмерными физическими упражнениями, что приводит к снижению секреции гипоталамического ГнРГ. Снижение потребления калорий, связанная с этим потеря веса или чрезмерные физические нагрузки приводят к повышению уровня кортизола, что вызывает подавление ГнРГ. Снижение или отсутствие пульсации ГнРГ приводит к снижению высвобождения гонадотропинов, фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ) из передней доли гипофиза. Эти 2 недостатка приводят к аномальному росту фолликулов, ановуляции и низкому уровню эстрогена. ФСГ и ЛГ имеют вариации от нормальных до низких, но соотношение гормонов напоминает препубертатную женскую особь, при этом ФСГ выше, чем ЛГ.

Наиболее распространенным типом нормогонадотропной нормоэстрогенной ановуляции является СПКЯ. СПКЯ составляет от 80% до 85% всех ановуляторных пациентов и поражает 8% всех женщин репродуктивного возраста. СПКЯ можно

диагностировать с помощью Роттердамских критериев, которые требуют по крайней мере 2 из 3 нижеперечисленных критериев при отсутствии других патологических причин:

Олигоовуляция/ановуляция

Клинические признаки гиперандрогении или серологическое повышение андрогенов

Поликистоз яичников, выявленный с помощью УЗИ

Считается, что бесплодие, вызванное СПКЯ, связано с дисфункцией развития зрелого фолликула, что приводит к ановуляции. ФСГ и эстроген находятся в пределах нормы лабораторных показателей. ЛГ может быть как нормальным, так и повышенным. Патофизиология СПКЯ и бесплодия не совсем понятна; классически аномальная пульсация ГнРГ описывается как возможная основная причина. Корреляция между большим количеством задержанных фолликулов и поликистозными яичниками заключается в повышении уровня антимюллера гормона (АМГ).

Заключение.

Женское бесплодие, многогранная проблема с далеко идущими последствиями, требует комплексного подхода, который учитывает сложное взаимодействие биологических, жизненных и социально-экономических факторов. Понимая причины и последствия женского бесплодия, мы можем разрабатывать и продвигать инновационные решения, помогающие женщинам достичь репродуктивной автономии. По мере продвижения вперед в этой динамичной области крайне важно уделять первостепенное внимание доступу к репродуктивному здравоохранению, гарантируя, что все женщины, независимо от происхождения или экономического положения, смогут добиваться своих репродуктивных целей.

Список литературы:

1. Ferguson Clayman, P. «Кризис бесплодия: понимание его эмоционального воздействия». 1990.
2. Salie, M., Roomaney, R., Andipatin, M. и Volks, C. «Обзор психосоциальных аспектов бесплодия в развивающихся странах: протокол». 2021. ncbi.nlm.nih.gov
3. Zaami, S., Driul, L., Sansone, M., Scatena, E., Louise Andersson, K. и Marinelli, E. «Инновации в области ВРТ: укрепление психофизического здоровья женщин между биоэтическими предписаниями и правами человека». 2021. ncbi.nlm.nih.gov

4. Pinzon, M. и Rotoli, S. «Качественное исследование социальной поддержки мужчин и женщин, испытывающих проблемы с бесплодием». 2022. [ncbi.nlm.nih.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)
5. Багаде, Т., Гетнет Мерша, А. и Маджид, Т. «Социальные детерминанты расстройств психического здоровья среди женщин с бесплодием: систематический обзор». 2023. [ncbi.nlm.nih.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)
6. Бахадур, А., Кумари, С., Мундхра, Р., Хойвал, К., Дас, А., Хеда, А., Патхак, А. и Хеда, С. «Тревожность, депрессия и качество жизни среди бесплодных женщин: исследование случай-контроль». 2024. [ncbi.nlm.nih.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)